

Міністерство освіти і науки України
Чорноморський національний університет
імені Петра Могили

«Інформаційні технології та інженерія»

*Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих вчених, аспірантів і студентів*

ТЕЗИ

9–11 лютого 2022 року

Миколаїв – 2022

Програмний комітет: Бойко А. П., Кондратенко Ю. П., Гожий О. П., Журавська І. М., Хомченко А. Н., Давиденко Є. О., Кірей К. О., Крайник Я. М., Беліков О. Є.

Організаційний комітет: Горбань Г. В., Сіденко Є. В., Кулаковська І. В., Антіпова К. О., Таранов М. О., Савічева Т. Ю.

Секретар конференції: Горбань Г. В.

Інформаційні технології та інженерія : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів : тези доп., 9–11 лютого 2022 р. / ЧНУ імені Петра Могили. Миколаїв, 2022. 182 с.

Напрями роботи конференції: «Інформаційні системи та їх інтелектуалізація», «Машинне навчання та штучний інтелект», «Системний аналіз, моделі і засоби підтримки прийняття рішень», «Автоматизація та інтегровані комп'ютерні технології», «Методи і засоби комп'ютерної інженерії», «Методи і засоби програмної інженерії», «Вебтехнології та вебдизайн», «Інформаційні технології у навчальному процесі».

© ЧНУ імені Петра Могили, 2022

алгоритму розпізнавання облич; виконана програмна реалізація дослідженої інформаційної системи.

Практична цінність дослідження - розроблена інформаційна система дає можливість контролювати доступ до підприємства з міркувань безпеки за допомогою неінвазійного способу ідентифікації особистості.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. How face perception unfolds over time | *Nature Communications* : вебсайт. URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-019-09239-1> (дата звернення 14.01.2022).

2. AI in China : police cars scanned faces in search of Criminals - *SEO China Agency* : вебсайт. URL: <https://seoagencychina.com/ai-in-china-police-cars-scanned-faces-in-search-of-criminals/> (дата звернення 14.01.2022).

3. Face Recognition: Understanding LBPH Algorithm | by Kelvin Salton do Prado | *Towards Data Science* : вебсайт. URL: <https://towardsdatascience.com/face-recognition-how-lbph-works-90ec258c3d6b> дата звернення 14.01.2022).

4. Pietikäinen, M., Hadid, A., Zhao, G. and Ahonen, T. (2011), *Computer Vision Using Local Binary Patterns*, Springer. <http://www.springer.com/mathematics/book/978-0-85729-747-1>.

UDC 004.582

A. Volkov, O. Blazhko

National university «Odessa Polytechnic», Odesa, Ukraine

DATABASE OF HUMAN PHYSICAL EXERCISES IN VIRTUAL REALITY

Nowadays computer games began to be actively used as simulators of human physical activity for therapeutic purposes. Hardware and software components are used for recognizing patient movements to physically and mentally improve the patient's condition [1]. Unfortunately, these games are still part of the scientific programs of major medical centers and are not available to ordinary therapists. Therefore, authors of this work have previously created several similar games to control human movement with an infrared sensor MS Kinect and Unity3D [2]. The first game "Collector" motivates a player to quickly collect coins besides him by moving his arms in different directions. The second game "Flappy Bird" motivates a player

to perform monotonous exercises so the bird flaps and does not crash inside the maze. But the description of these exercises was programmed in the program code of the game, not allowing them to be edited by an expert-analyst without presence of a programmer. Therefore, the goal of this work is to develop a relational database of human exercises by using a software model of human skeleton joints in the infrared sensor MS Kinect.

The MS Kinect sensor version 2.0 uses skeleton with 26 point-joints. But the algorithms of created games used only 6 point-joints as was presented in figure 1. Figure 1 presents stages of data transformation during a human body recognition, skeleton's joint recognition of the MS Kinect controller and controlling of signals for bird flapping in computer game, where bird must fly through the maze.

Figure 1 - Fragment of many point-joints in human skeleton of the MS Kinect controller

It is proposed to present a physical exercise in the form of an ordered set of dynamic gestures as pairs of static gestures. Static Gesture is determined by the condition of the ratio of the spatial location of skeleton's joints. UML-diagram of classes was designed to store the description of the physical exercises and was presented in figure 2:

- class «Training Program» use attributes: *Name* – name of training program, *Difficulty level* – difficulty of an exercise, for example with values as 1 – easy, 2 – medium, 3 – difficult;
- class «Exercise» use attributes: *Name* – name of exercise, *Velocity* - velocity of object in game as function with parameter «difficulty

level»;

- class «Dynamic Gesture» use attributes: *Name* – name of gesture, *Dependency* – gesture link with other gestures that are performed in parallel to each other;

- class «Static Gesture» use attributes: *Order* – order number in sequence of gestures, *Skeleton1* – first point-joint of the two-joint static gesture; *Skeleton2* – second point-joint of two-joint static gesture; *Condition* – condition string with many comparisons of spatial coordinate values, for example, {=,>, <}; *Coordinate* – one of spatial coordinates { X, Y, Z}.

Figure 2 – UML-diagram of classes

Table «Exercise»

Id	Name	Velocity
1	Brass	1

Table «DynamicGesture»

Id	Name	Dependency	Exercise_id
1	Right dynamic gesture	2	1
2	Left dynamic gesture	1	1

Table «StaticGesture»

Dg_id	Order	Skeleton1	Skeleton2	Condition	Coordinate
1	1	ElbowRight	Head	=	Y
1	2	WristRight	ElbowRight	=	X
1	3	WristRight	ElbowRight	>	X
1	4	ElbowRight	SpineShoulder	<	Y
2	1	ElbowLeft	Head	=	Y
2	2	WristLeft	ElbowLeft	=	X
2	3	WristLeft	ElbowLeft	>	X
2	4	ElbowLeft	SpineShoulder	<	Y

Figure 3 – Fragment of content of relational database tables for swimming exercise in style of "Brass"

The several styles of swimming were analyzed in the form of animations presented on the site [3] to test the proposed gesture data storage structure. The fragment of content of relational database tables for swimming exercise in style of "Brass" was presented in figure 2(b). The database is managed by cloud DBMS MySQL. There were created several REST API-functions as methods of the classes by using PHP for communication between the game and the database.

REFERENCES

1. Paula Amorim, Beatriz Sousa Santos, Paulo Dias, Samuel Silva and Henrique Martins. "Serious Games for Stroke Telerehabilitation of Upper Limb - A Review for Future Research". Int J Telerehabil, 2020. doi: 10.5195/ijt.2020.6326
2. Demonstration of the gesture recognition program on the example of the game "Flappy Bird". URL : <https://bit.ly/3sXRzKX> (Active link – 29.12.2021)
3. Iskusstvo plavat. Blog, posvyashchenny plavaniyu. Sportivnyye stili plavaniya: ot krolya do batterflyaya. URL : <https://iplav.com/stili> (Active link – 29.12.2021)